

ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОБЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

¹Хакимова Г.Т., ²Султонова Сайёра Холмирзаевна, ³Хидралиев Р.Т

¹Ташкентский Международный университет финансового управления и технологий
Начальник управления по надзору качества образования, старший преподаватель,

²Ташкентский Международный университет финансового управления и технологий
и.о. доцент кафедры иностранных языков, ³Узбекский Государственный университет
мировых языков Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083986>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения инофоно-общерусскому просторечию как нелитературной разновидности современного русского языка. Также анализируются возможности использования наиболее популярных интернет-videоблогов на занятиях по РКИ со студентами продвинутого этапа.

Ключевые слова: РКИ, литературный язык и нелитературные разновидности национального языка, просторечие, разговорная речь, лингводидактика, видеоблог, система упражнений.

Annotatsiya. Maqolada inofonlar (ona tili boshqa bo'lgan shaxslar) ga umumiy rus tilini zamonaviy rus tilining adabiy bo'lmagan turi sifatida o'rgatish masalalari muhokama qilinadi. Ilg'or o'quvchilar bilan RFL (Rus tili chet tili sifatida) darslarida eng mashhur internet videobloglaridan foydalanish imkoniyatlari ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Rus tili chet tili sifatida (RFL), adabiy til va milliy tilning noadabiy turlari, xalq tili, so'zlashuv nutqi, lingvodidaktika, video blog, mashqlar tizimi.

Abstract. The article deals with the issues of teaching foreign speakers to the common Russian vernacular as a non-literary variety of the modern Russian language. There is an analysis the possibilities of using the most popular Internet video blogs in RFL classes with advanced stage students.

Keywords: Russian as a foreign language (RFL), literary language and nonliterary varieties of the national language, vernacular, colloquial speech, linguodidactics, video blog, system of exercises.

Наиболее общей целью изучения иностранного языка является формирование коммуникативной компетенции учащегося. Результат обучения различным аспектам речевой деятельности состоит в том, что обучаемый получает возможность осуществлять общение на изучаемом языке, причем на высшем уровне владения русским языком как иностранным

(ТРКИ-4) сформированность коммуникативной компетенции сближает речь инофона с речью среднего носителя языка. Однако следует отметить, что сказанное оказывается верным, если ограничиваться рамками литературного языка, т. е. языка «официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме» [1, с. 288]. В то же время носитель языка, как правило, владеет и другими регистрами (кодами) последнего: просторечием, социолектом, возможно, территориальным диалектом.

Необходимость изучения нелитературных разновидностей национального языка – или хотя бы их элементов – представляет собой спорный вопрос дидактики. Согласно

«Словарю-справочнику лингвистических терминов», именно литературный язык используется для обслуживания потребностей «периодической печати, радио, театра, науки, государственных учреждений, школы» [2]; «Новый словарь методических терминов и понятий» подчеркивает, что литературный язык есть «форма исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую» [3, с. 129]. Кроме того, литературный язык нормирован, что существенно облегчает контроль его усвоения. Нелитературные разновидности противопоставлены литературному языку по всем перечисленным признакам: их использование не регламентируется ни официально, ни даже традицией; их общей характеристикой можно считать «отклонения от лексической, грамматической и произносительной нормы литературного языка» [2]; они не подвергаются кодификации, являясь с точки зрения лексикографии предметом не нормативных, а регистрирующих словарей. Перечисленными факторами объясняется традиционное в лингводидактике игнорирование некодифицированных подсистем при изучении иностранного языка. В то же время роль нелитературных разновидностей русского языка в общении современных его носителей весьма велика. Это касается, в первую очередь, просторечного регистра, так как просторечие, наряду с литературным языком, характеризуется признаком общепонятности для носителей того или иного национального языка, а кроме того, является «уникальным явлением в среде носителей русского языка» [4, с. 102]. Говоря о двух остальных нелитературных разновидностях языка, надо отметить следующее. Территориальные диалекты в современном русском языке весьма ослаблены и под влиянием как просторечия, так и литературного языка практически перешли в статус полудиалектов. Социолекты же, напротив, распространены достаточно широко и частично теряют свою функцию индикатора принадлежности лица к определенной социальной группе, что дает основания исследователям говорить о формировании «общего жаргона»: сфера употребления жаргонной / арготической лексики расширяется, и лексика эта, теряя социальную маркированность (но сохраняя стилистическую), переходит в разряд просторечной.

В лингвистической литературе просторечие традиционно определяется как разновидность русского языка, на которой говорят необразованные и малообразованные слои общества. Однако коммуникативный опыт практически любого образованного носителя языка подтверждает использование слов и грамматических конструкций, свойственных просторечию (т. е. ненормативных, с точки зрения литературного языка), по крайней мере, в устной форме разговорной речи при непринужденном общении. Вообще, стоит отметить, что граница между разговорным (разговорно-бытовым, обиходно-бытовым) стилем литературного языка и просторечием чрезвычайно зыбкая, и нередко эти понятия используются как синонимы. Более того, современная языковая ситуация характеризуется массовым использованием просторечной лексики и даже грамматики в сферы, по определению ограниченные в языковом отношении рамками кодифицированной подсистемы: СМИ, художественную литературу, деловое общение. Таким образом, владение просторечным регистром является весьма важным условием для осуществления успешной коммуникации с носителями современного русского языка.

Изучение иностранного языка может происходить как в языковой среде, так и вне ее. В условиях наличия языковой среды иностранный учащийся неизбежно сталкивается с необходимостью хотя бы фрагментарного ознакомления с просторечной подсистемой языка, т. к. соответствующую лексику и грамматику он встречает в живой речи носителей.

При отсутствии языковой среды элементы просторечия могут быть изучены им лишь настолько, насколько это будет продиктовано индивидуальными речевыми особенностями немногочисленных, как правило, преподавателей – носителей языка. В результате процесс коммуникации на русском языке оказывается затруднителен для иностранца, особенно в части аудирования.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о желательности использования в учебном процессе текстов, содержащих просторечную лексику и грамматику, и создания системы упражнений, направленных на формирование речевых умений, учащихся в области русского просторечия. Следовательно, на первый план выходит вопрос отбора языкового материала, решить который возможно различными способами.

Весьма распространенным является путь, при котором студенты продвинутого этапа обучения знакомятся с текстами современной русскоязычной художественной литературы и печатных СМИ. Как правило, просторечная лексика присутствует в этих текстах; однако письменная речь не вполне адекватно отражает просторечную грамматику. Кроме того, работа с письменным текстом результативна для развития навыков чтения, говорения, письма, тогда как главной «просторечной» проблемой, затрудняющей коммуникацию с носителями языка, для инофона является аудирование.

Существуют разработанные в составе различных учебных комплексов аудиоматериалы. Разумеется, их использование в учебном процессе способствует развитию навыков аудирования, но, как представляется, специальных аудиоматериалов, направленных на изучение просторечия в рамках РКИ, не существует.

Популярна в лингводидактике работа с видеоматериалами. Чаще всего базой этой работы служат записи фильмов и новостных передач. Признавая полезность такой деятельности для изучения иностранного языка в целом, приходится признать, что тексты информационных программ просторечной лексики и грамматики не содержат (и не должны содержать), а языковое наполнение фильма не отвечает задачам изучения просторечия как подсистемы: так, признанные шедевры отечественного кинематографа тяготеют к литературному языку, а современное российское кино, вероятно, отражает реальные речевые особенности и предпочтения носителей языка, но трудно определить, в какой степени.

Наконец, существует некоторое количество словарей нелитературных разновидностей русского языка и ознакомиться с просторечной лексикой инофон может в процессе самостоятельной (либо даже аудиторной) работы с такими словарями.

Начало XXI века характеризуется революционными изменениями, связанными с активным использованием новых технологий в образовании. Влияние глобальной сети на повседневную жизнь людей и общества становится все сильнее и сильнее. По некоторым оценкам, сотни миллионов персональных компьютеров и других мобильных устройств (например, персональных цифровых устройств, мобильных телефонов) сейчас подключены к глобальной сети. Мы являемся свидетелями зарождения нового феномена – формирования глобального виртуального образовательного сообщества, насчитывающего более миллиарда человек, и это число продолжает расти.[14]

Сегодня трудно переоценить роль сети интернет как площадки для осуществления коммуникации – опосредованной, но максимально приближенной к непосредственной, ведь общение группы собеседников, находящихся на значительной дистанции, может происходить даже в режиме реального времени. Одной из наиболее популярных форм

общения в сети являются блоги – открытые дневники, которые может комментировать любой желающий; автор блога или другие участники при желании отвечают на оставленные комментарии. Блоги могут быть представлены в текстовом формате, сопровождаться иллюстрациями или видеоматериалами; существуют также видеоблоги, в которых сами дневниковые сообщения суть видеообращения автора, а комментарии и ответы на них осуществляются в письменной форме (возможно, с иллюстрациями).

На базе предложенного или других видеороликов может происходить выполнение операционных упражнений на сравнение и сопоставление грамматики предложенного текста с «образцовой», а также на развитие умений включать грамматический материал текста в измененных формах в собственные высказывания на этапе информационной переработки текста. Схема работы с видеофрагментом включает следующие этапы:

– актуализацию и ассоциативный вызов лексических единиц, релевантных для понимания текста;

– восприятие разговорных/просторечных грамматических конструкций текста, их декодирование (формирование рецептивных грамматических навыков);

– контроль понимания – информационная переработка текста (формирование рецептивно репродуктивных лексических и грамматических навыков).

По мнению современных, имеющих многолетний опыт работы педагогов, качество образования определяется тем, насколько удовлетворены ожидания всех участников образовательного процесса и насколько цели соответствуют результатам. Иначе говоря, качество образования можно измерить тем, насколько цель достигнута.[11]

Целесообразно использовать в начале обучения письменно зафиксированный текст блога; в дальнейшем возможно ограничиваться видеофрагментом и письменной фиксацией просторечных / разговорных элементов. Желательно также продуцирование учащимися собственного высказывания – свободного включения изученных лексических единиц и грамматических конструкций в речь на основе полного уяснения их формы, значения и функциональных особенностей (формирование продуктивных лексических и грамматических навыков).

Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам представляет собой важный ресурс для учителей и учащихся. Эти технологии обогащают образовательный процесс, делая его более интересным, эффективным и доступным. Развитие информационных технологий требует постоянного поиска новаторских подходов к обучению, чтобы поддерживать высокую мотивацию и качество обучения.[9]

Данная работа развивает любознательность, умение анализировать и устанавливать причинно-следственные связи, делать самостоятельные выводы, а также формирует уверенность в себе, осознание своей индивидуальности.

Таким образом, при работе с видеоблогами можно использовать репродуктивные и творческие задания, от элементарного воспроизведения правила до выполнения проекта. В этом случае видео будет способствовать формированию навыков самостоятельной работы, а также восприятия чужой речи. Включение видеоблогов в учебный процесс не только пробуждает у обучающихся интерес к изучаемому материалу, но и стимулирует к самостоятельному поиску путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; формирует важные коммуникативные компетенции.

REFERENCES

1. Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М.: Наука, 1978. С. 288–297.
2. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 1976. 544 с.
3. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.
4. Дьячок М. Т. Русское просторечие как социолингвистическое явление. Гуманитарные науки. Вып. 21. М., 2003. С. 102–113.
5. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона / Вед. ред. изд-я С. М. Скарская. СПб.: Норинт, 2000. 716 с.
6. Меликян В. Ю. Словарь: Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи. М.: ФЛИНТА: Наука, 2001. 239 с.
7. Елистратов В. С. Словарь русского арго: Материалы 1980–1990 гг.: Ок. 9000 слов, 3000 идиомат. выраж. М.: Азбуковник, Русские словари, 2000. 694 с.
8. Султонова С. Х. Особенности Коммуникативного Подхода В Работе С Текстом На Уроках Русского Языка Как Иностранного В Узбекских Группах //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 1-12.
9. Темирова Ш. Р., Хидралиев Р. Т. У. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 19. – С. 783-789.
10. Султонова С. Х. Особенности Обучения Падежной Системе Русского Языка Для Узбекскоговорящей Аудитории //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 13-17.
11. Хакимова Г. Т. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 19. – С. 616-622.
12. Ханазарова С., Султонова С. Х. Мотивация На Уроках Русского Языка //Sustainability Of Education, Socio-Economic Science Theory. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 8-12.
13. Султонова С. Х. Икт Как Средство Повышения Мотивации На Уроках Русского Языка //Вопросы Педагогика. – 2018. – №. 3. – С. 98-101.
14. Rahmonovna, Temirova Shaxlo, and Xidraliyev Rahmatulloh Toxir O'G'Li. "RAQAMLI DIDAKTIKA: NAZARIY TA'RIF, TA'LIM VA IJTIMOIIY SOHADAGI ANAMIYATI." *Science and innovation* 3.Special Issue 22 (2024): 75-78.
15. Sultanova S. X. Features Of The Communicative Approach To Working With Text In The Lessons Of Russian As A Foreign Language In Uzbek Groups //Current Research Journal Of Pedagogics. – 2023. – Т. 4. – №. 09. – С. 30-4